

José Alejandro Tasat

Doctor en Educación, UNTREF/UNLA. Licenciado en Psicología, UBA. Diploma de Honor UBA. Coordinador de los libros "El Hedor de América: Reflexiones interdisciplinaria a 50 años de la América Profunda de Rodolfo Kusch" (EDUNTREF-CCC, 2013), "Pensar América: pensadores latinoamericanos en diálogo" (2015) y "Arte, estética, literatura y teatro en Rodolfo Kusch" (2016, EDUNTREF). Autor del libro "La educación negada: aportes desde un pensamiento americano" (2019 – Prometeo 2019). Coordinador del Programa Pensamiento Americano, de las Jornadas el Pensamiento de Rodolfo Kusch 2012-2020, del 1º y 2º Congreso Internacional Interdisciplinar de Pensamiento Crítico 2014 y 2017 y de la Plataforma Educativa Pensar en Movimiento (<http://untref.edu.ar/pensarenmovimiento/>).

La naturaleza de la cultura: la convivencia de los antagonismos¹

The nature of culture: the coexistence of antagonisms

José Alejandro Tasat

jtatat@untref.edu.ar

Recepción: 15 de marzo de 2020

Aprobación: 5 de abril de 2020

"La vida es un equilibrio entre orden y caos, entre lo que es y lo que no es, porque no se puede impedir que el opuesto no exista." (Kusch, 2007, p. 249)

Resumen

El presente texto parte de reconocer las dualidades entre el pensamiento de Occidente y la propuesta de reflexión americana y las posibilidades teóricas y metodológicas desde las aportaciones de esta última. En este sentido, se valora y reflexiona en torno a los aportes de Rodolfo Kusch, antropólogo y filósofo argentino. En primer lugar, en el ensayo se revisa el concepto de geocultura comprendida como un conjunto de unidades estructurales que sintetizan lo geográfico y lo cultural; asimismo se hace referencia al sujeto cultural, que líneas más adelante será presentado como aquel que produce la cultura, yendo el uso de este concepto más allá de mera objetualidad. En un segundo momento se reconoce a América Latina como un contexto de dualidades en constante tensión representadas por la América Precolombina y la América de la Conquista y de las sucesivas colonizaciones, dibujando la historia de nuestro continente como un itinerario conflictivo de dos proyectos que en su despliegue van tejiendo la gruesa trama de nuestra cultura. En un tercer apartado se explica al horizonte simbólico y el suelo como dos dimensiones que estructuran un espacio cuyo eje es el sujeto cultural. Finalmente, el ensayo concluye con la propuesta de una noción de

¹ Este ensayo deriva de la ponencia homónima presentada en el Foro Internacional "Humanismo (s) en épocas de crisis: reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus", celebrado el 30 de abril de 2020 y coordinado por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, la Universidad de La Serena, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y la Universidad Mesoamericana.

humanidad ampliada con la incorporación de los saberes negados.

Palabras clave: geocultura, cultura, sujeto cultural, dualidad, América Latina.

Abstract

The present text starts from the recognition of the dualities between the thinking of the Western region, a proposal of American reflection, and the theoretical and methodological possibilities from the contributions of the last one. In this sense, the contributions of Rodolfo Kusch, an Argentine anthropologist and philosopher, are valued and reflected on. Firstly, the essay reviews the concept of Geoculture understood as a set of structural units that synthesize the geographical and the cultural; likewise, a reference is made to the cultural individual, which will later be presented as the one that produces culture, the use of this concept is beyond simple objectivity. In a second moment, Latin America is recognized as a context of dualities in constant tension represented by Pre-Columbian America and America of the Conquest and of the successive colonizations, drawing the History of our continent as a conflicting itinerary of two projects that in their unfold they interweave a thick fabric of our culture. In the third part, the symbolic horizon and the ground are explained as two dimensions that structure a space whose axis is the cultural individual. Finally, the essay concludes with the proposal of a notion of humanity expanded with the incorporation of denied knowledge.

Keywords: geoculture, culture, cultural individual, duality, Latin America.

Notas de apertura. Aportes geoculturales del pensamiento americano

Occidente ante todo está desesperado por poner un código a cualquier acción. Se apela a la epistemología de la certeza, sin duda y no cambiante, configurando una estabilidad de un sistema hegemónico, donde el antagonismo no se tiene en cuenta, donde

parece que todos somos iguales y que todos podemos progresar, sin considerar que somos diferentes y que lo que mueve a la historia es el conflicto, implícito en las cosas, en las palabras, armado en los discursos e imaginarios sociales.

Por otra parte, los pensadores americanos proponen la búsqueda de supuestos axiológicos, de los valores que están detrás de las cosas, en el fondo del pensamiento hegemónico de Occidente. Mientras Occidente lo que más teme es la pérdida del sentido de la acción –por eso se refugia en el proceso de validación–, el pensamiento americano se sostiene en un principio irreductible de la evidencia.

Dos relatos sostenidos axiológicamente, totalmente opuestos, conviven en un tiempo y en un espacio. Uno conlleva la esperanza de otro horizonte humano, superpuesto, entre la tierra y el cielo, entre lo divino y lo profano, donde juega la pulcritud, el hedor, la ira, la fe, la astucia o la razón universal a los lazos de la vida. Y el otro relato hegemónico de Occidente solo se encauza en la mercantilización de la vida.

Lo profundo de conmemorar a pensadores americanos no es por lo que hicieron, sino por lo que se puede generar desde su umbral aportado al pensamiento, una metodología que cambió la contemplación por la escucha, donde la palabra del Otro recobra sentido en lo colectivo, cuestionando e interpelando al mundo académico y al de la vida, vislumbrando sentido de sabiduría en esta última. Esto es lo que aporta Rodolfo Kusch, antropólogo y filósofo argentino.

Todos sus trabajos tienen que ver con el ámbito de la cultura, en los cuales el registro de la cartografía, como sistema de información, no es solo el lugar simbólico de un lenguaje artístico, o un lugar de eventos, sino que esconde y conlleva lo implícito de los niveles simbólico, fáctico, histórico y de gestación simbólica.

En este sentido, a nivel metodológico, se da, según Kusch, la unidad geocultural, comprendida como un conjunto de unidades estructurales que sintetizan lo

geográfico y lo cultural, constituyendo una totalidad difícil de penetrar, a no ser que la misma unidad proporcione los medios para hacerlo. En tanto:

(...) la geografía hace al hábitat, y éste existencialmente al domicilio. La geografía comprende las rugosidades reales, como los accidentes de la tierra. Pero ese lado apunta a un modo de ser-ahí, al “para vivir”, o sea al hábitat, al molde simbólico en el cual se instala el ser. (Kusch, 2007, p. 257).

Así y aquí es posible ensayar un pensamiento geocultural, entre el suelo y el cielo, en el molde de mundos advenidos habitables, en torno de los cuales resulta posible la territorialidad del ser, el pensar, el saber y el hacer de los sujetos culturales.

Acorde al camino recorrido se considera que el sujeto pensante dispuesto en los campos disciplinares del saber, también está siendo² un sujeto cultural. Siguiendo a Kusch, el sujeto cultural logra conciliar, de un modo abierto y espiralado, el suelo y el símbolo, se podría agregar “en” el territorio, a través de la decisión cultural, que implica el encuentro con eso que nos hace comunes y remite al simple hecho de estar vivos. En este sentido: “(...) para comprender una cultura es necesario el sujeto que ve el sentido, como también el que lo crea (...)” (Kusch, 2007, p. 206). Así, parafraseando a Kusch, “pensar remite a pesar” lo que nos ocurre, podría decirse, no como algo externo que está ahí –fuera de mí–, sino aquí, “pa’ adentro”. Ante todo, porque nadie puede pensar más allá de sus propias vivencias, dolencias, ausencias, silencios, tragedias y sonrisas.

Las ideas de “colonialidad del saber” y de “geopolítica del conocimiento” señalan que nos orientamos por un conjunto de categorías de pensamiento concebidas en un contexto sociocultural diferente del nuestro. Conocimientos que son deslocalizados y desincorporados, lo que lleva a una necesidad de mirarnos y de retornar hacia nuestras propias epistemáticas y construir otras a partir de ellas (Pensamiento Americano UNTREF, s.f.).

Por tanto, en América se trata de organizar un trayecto que va desde el cosmos, como organizador del caos original, a fin de que el hombre pueda vivir y no, parafraseando a Kusch (2007), dejarse ilusionar con la civilización ficticia, sino, por el contrario, reconocer su realidad viviente y poder construir así una América madura, la que brota desde la barbarie y no contra la barbarie. En el continente mestizo –como dice Kusch–, donde Occidente se refugia en la ciencia; el indígena, el campesino y el afrodescendiente se refugian en otro saber-sabiduría, en el umbral del hedor y la distancia amurallada de la pulcritud. Mientras Occidente se ampara en la culpa como organizador de la fe, América antepone la conjura como posibilidad del estar siendo (Kusch, 2007).

La geocultura concilia –de un modo mandálico, espiralado y abierto al sujeto– el suelo, el símbolo y el territorio para poder, desde enfoques pluridisciplinares y pluriculturales, intentar crear el mundo de vuelta. Esto implica poner en juego un pensamiento vivo, emotivo, gravitado y profundo.

Geocultura del saber en América

Gustavo González Gazqués (1989), quien hace una interpretación del libro de Kusch “Geocultura del hombre americano”, afirma que es la comunidad la que da sentido a esa relación del sujeto artista gestor cultural con el hecho, con el objeto, con el producto. Ahí está el autor y la obra. Hay artistas que son brillantes, pero a la vez lo son en relación a toda a una época que genera esa posibilidad de hacer síntesis de lo que se siente. Si la ciencia tramita a través de funciones, describe y predice; el arte trabaja sobre los afectos, en eso que afecta y persiste, y eso es lo que visualiza el arte como algo nuevo que puede ver otro escenario.

Si estamos debajo de un gran paraguas en una época, y sobre esos conceptos nos manejamos, la ciencia trabaja sobre ellos como dados y ciertos, lo bueno que tiene la ciencia es que constantemente se

2 La fórmula del estar-siendo implica la paradoja de lo humano mismo, donde el obrar apunta al “es”, pero dentro de lo que ya está dado, en lo impensable del estar. De ahí el gerundio del “es”, la dinámica de la esencialidad de lo humano, se debe a la paradoja misma, según la cual no hay determinación posible, sino la circularidad de una reiteración de lo impensable que adopta muchos modos de ser (...)” (Kusch, 2000, p. 410).

contradice y avanza sobre otros nuevos. Pero el arte visualiza más allá de ese paraguas, rompe la tela que lo cubre y visualiza lo que se avecina, porque capta el sentido común de lo colectivo y esa obra ya no es del autor, ya es la obra de la comunidad. Ahí aparece esta posibilidad en la que el gestor cultural lo que hace es unir, une el símbolo que se arma en una obra, en un hecho cultural, en un evento, en un espectáculo, en un museo, lo une en relación a la comunidad para compartir. ¿Pero lo hace por sí mismo?, ¿él interpreta? No, es parte de ese silencio o código compartido para tramitarlo de otra manera; siempre las cosas están ahí delante de nuestros ojos, el tema es animarnos a tomar la fe de creencias necesarias para asumirlas y hacer con ello otra cosa, de eso se trata ser gestor cultural.

Siempre se parte desde un suelo, del arraigo a un lugar. El suelo no tiene que ver con la tierra específica, sino con lo simbólico que nos convoca. La historia se da por generaciones, porque son estas las que comparten ciertos códigos comunes de su infancia o de su juventud y eso que nos comparte como suelo, son esos vientos que nos hacen ser parte de una comunidad, ciudadano de una historia. Eso es lo que visualiza una comunidad como proyecto, la ilusión, eso es lo tópico de donde partimos. Toda decisión es una decisión cultural porque involucra al Otro, involucra una estrategia de vida que implica generar posibilidades de contacto de ilusiones compartidas para visualizar horizontes y este es un proyecto compartido que siempre se da en el marco de lo colectivo.

Kusch (2007) dice algo tan simple como: “detrás de todo yo, está un nosotros”(p. 672), y es cierto, porque en todos los yo que somos nosotros aparece toda esa lógica de la humanidad, aparece la cultura como un evento fundamental, como el motor que cambia la esencia de lo cotidiano, que tramita el sufrimiento, que permite la alegría, que permite la expresión, que hace con ello algo distinto, visualizar las cosas como algo de lo dado, es el hastío de la nada. Visualizar a partir de lo dado y crear con ello otro sentido, esa es la función de un gestor cultural, es no solo visualizar el trabajo con el artista, no solo trabajar con la comunidad, no solo trabajar con el

producto, no solo trabajar con el proceso, sino es hilvanar todo eso en algo diferente que en estas latitudes tiene que ver con lo americano, y en América todo es contradictorio, todo es dual. Y si, es dual, es contradictorio y habitamos constantemente esta tensión entre lo moderno y lo colonial.

Esta época permite vislumbrar a América de otra manera, y en América tenemos sentidos diferentes. El sol si bien sale de la misma manera en todo el mundo, sale distinto en América, porque en América conlleva en sí una sabiduría de lo incierto; en América gira de una manera distinta su saber popular, sus pueblos originarios, sus campesinos, sus afrodescendientes; lo que se niega que siempre palpita, lo que está presente; su cultura, su cultura hegemónica y antagónica que van a estar presentes porque laten en forma conjunta.

Esta dualidad siempre está presente, y si bien la lógica actual es la lógica de la razón, el pensamiento en América se da por la lógica de la intuición que da conocimiento. Sin embargo, todo lo que nos enseñan tiene que ver con un conocimiento cristalizado, fuerte, duro, “se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer” (Kusch, 2007, p. 593); por el contrario, el conocimiento es aquello que nos ayuda a vivir, es la vida lo que se antepone ante todo y la vida es la cultura.

“No estamos en el mejor de los mundos posibles, estamos en América, entre polos opuestos, adentro y afuera de nosotros mismos (...)”, afirma Kusch (1976, p. 52). En este sentido, se podría decir que la historia de América es, primordialmente, la historia de su dualidad. Una dualidad que se inauguró con la espada de la conquista y que va madurando al calor de las sucesivas colonizaciones. La historia de América se dibuja como el itinerario conflictivo de dos proyectos que en su despliegue van tejiendo la gruesa trama de nuestra cultura.

La dualidad representa modos de situarse en el continente. Al respecto, Kusch observa que en América existe en un extremo una cultura que ha logrado habitar el mundo y domiciliarse en él, recortando un centro desde el cual se expande naturalmente;

mientras que en el otro extremo hay un mundo que carece de centro por ser ajeno a estas tierras “y ante el fracaso de su arraigo ha preferido la violencia para imponer sus criterios” (Kusch, 1976, p. 64). El primero, que comprende un modo centrífugo de instalarse culturalmente, es el de la América Precolombina que se expande también en algunas formas del mestizaje. El segundo invoca ese incesante movimiento centrípeto en busca de un centro estable que, como dice Kusch, termina imponiéndolo, este es el de la América de la Conquista y de las sucesivas colonizaciones.

Desde el punto de vista de la intelectual-historia culta, la dualidad fue vista como la oposición civilización-barbarie y retraducida como oposición entre lo racional y lo irracional, lo moderno y lo primitivo, la libertad y la naturaleza. En este sentido, la metáfora de la dualidad tuvo una interpretación unívoca desde la civilización y operó ideológicamente al señalar dos modos posibles de transitar América: uno por arriba –lo superior– y otro por abajo –lo inferior–. Como observa Kusch, “América toda está estructurada sobre este criterio de los superior y útil, por una parte, y lo inferior e inútil por la otra” (Kusch, 1976, p. 26).

Esto significa que por detrás de ambos vectores culturales se ha alentado una diferencia cualitativa entre lo que se juzga deseable para América –su progresismo civilizatorio– y lo indeseable –su primitivismo bárbaro–. La diferencia sobrelleva un mensaje axiológico que predetermina categorialmente “lo americano”: existe por una parte una racionalidad conquistadora y fundante, mientras que por otra, hay una irracionalidad demoníaca y arcaizante que es preciso contener.

Como apunta Kusch con insistencia, la dualidad histórica se escenifica en la cotidianeidad del latinoamericano que vive tanto la seducción de un mundo urbano poblado de objetos y sutilmente ordenado por el rigor del consumo, como también por la presión de un mundo periférico sembrado de indigencia, dioses y rituales que se confunden con la tierra y la prehistoria de América. La seducción invita a recorrer un itinerario exterior por el

que se trata de ser alguien mediante una libertad sin sujeto, aunque rodeada de objetos. Es la tentación de ser alguien en el límite que ofrece la moralidad ciudadana, donde se es libre solo para escoger un producto, un objeto, pero en medio de una indigencia que siempre presiona y amenaza con la fuerza de lo bárbaro (la villa miseria, la marginalidad) y la imprevisibilidad de lo arcaico (lo místico, las ritualidades, lo religioso-popular). Y esta presión, según Kusch, está nomás. Es el reenvío a la cotidianeidad ciudadana de todo un trasfondo simbólico que sintetiza lo endógeno de América.

Kusch observa en el modelo de sociedad de consumo, como último eslabón de la racionalidad contractualista de Occidente, el espacio contemporáneo donde se resuelve el drama entre el ser alguien y el estar siendo que motiva un miedo a ser nosotros mismos y pensar en lo propio.

En nuestro continente –dice Kusch– por un lado están los estratos profundos de América, con su raíz mesiánica y su ira divina a flor de piel, y por el otro, los progresistas occidentalizados de una antigua experiencia del ser humano. Uno está comprometido con el hedor y lleva encima el miedo al exterminio; y el otro, en cambio, es triunfante y pulcro y apunta a una victoria ilimitada, aunque imposible.

El sentido compartido comunitario

La cultura objetiva está conformada por un espacio que va desde las más elementales artesanías hasta las construcciones arquitectónicas o los más complejos productos intelectuales, cognitivos y tecnológicos. La totalidad de una cultura es concebida a partir de un amplio conjunto de objetos o productos, cuya implícita heterogeneidad permite juzgarlos como culturales. Para Kusch, esta concepción opera reductivamente sobre la complejidad de la cultura, ya que la agota en el plano de su mera objetualidad.

En contraposición con lo anterior, el estudio radicaría en el sujeto. En este sentido, el productor o constructor cultural constituye la dimensión básica

desde la cual se lee la complejidad de la cultura. Así, al situarse el eje en el productor, adquiere relevancia, entre otros aspectos, su datación cronológica, donde se resuelven los hitos temporales de una comunidad de productores. Sin embargo, este sujeto termina convirtiéndose en un objeto, “la cultura se desplaza en un ámbito de cualidades, y no de cantidades (...) Además, no se detiene en “cosas”, sino en ritos. Es sobre todo funcional, recién después institucional” (Kusch, 2007, p. 367).

Cuando Kusch revaloriza la idea de cultura como totalidad supra individual, no está simplemente reconociendo que la cultura comporta una experiencia colectiva, lo que sería obvio afirmar, sino denunciando que más allá de la individualidad del productor o la individualidad del producto hay una contextualidad que se plasma en la creación cultural. Tanto el sentido subjetivo del autor que crea su obra, así como el sentido objetivo de esta, pero muy especialmente los sentidos contextuales que operan, son los que hacen que ese autor y esa obra pertenezcan a una totalidad orgánica, es decir, pertenezcan definitivamente a una cultura. La creación no acontece en el vacío, ni se reduce al plano motivacional del sujeto. Cada creación cultural es síntoma de una presión simbólica que contextualiza al autor y su obra.

Por eso Kusch (2007) puede afirmar que “la cultura no vale porque la crean los individuos o porque haya obras, sino porque la absorbe la comunidad, en tanto ésta ve en aquella un especial significación” (p. 189).

En la cultura, la creación cultural tiene los siguientes niveles: simbólico, fáctico, histórico y de gestación simbólica.

Para Kusch, la cultura popular en América no realiza su experiencia cristalizando sus objetos, sus instituciones y sus organizaciones, en un empeño por sustancializar su práctica y así modelar su ser; sino más bien ritualizando sus aspiraciones. El rito precisamente es esa puesta en juego de un gesto, una costumbre o un discurso que se ensaya desde la tangibilidad del presente, y que por lo tanto lo resignifica, según las circunstancias y los sujetos implicados en cada momento.

El rito conjuga los tres vectores de la cultura es un acontecimiento en el que opera la creatividad, con sujetos y objetos concretos, pero cuya funcionalidad tiene el cometido de vehiculizar sentidos, no cosas. En los tres órdenes simbólicos del mito: creación, caída y redención. En este sentido, el símbolo cultural “es un complejo en cierto modo cosificado – dice Kusch– que participa de la cosa y de todo lo que no es cosa, llevando una respuesta profana que hace a la existencia del sujeto”. (Kusch, 1976, p. 112).

El límite del símbolo configura el modo como se instala una comunidad en su suelo y lo habita. El horizonte simbólico de un pueblo es aquello que opera por detrás de todo acontecimiento o hecho cultural, imprimiéndole un sentido que lo refiere a una totalidad. Se denomina horizonte porque constituye el límite extremo que preside el espacio de sentidos de una cultura y, como tal, sirve de orientación a toda decisión.

El horizonte simbólico tiene un valor paradigmático, en tanto reúne las aspiraciones y valoraciones compartidas por una comunidad, y a la vez organiza una totalidad o mundo desde el cual un grupo madura su pensamiento y habita su suelo.

En suma, la posibilidad de habitar un mundo y existir comunitariamente está contenida en el horizonte simbólico. Si como dice Kusch (2007, p. 156), “la cultura es una estrategia para vivir en un lugar y en un tiempo (...) entonces el horizonte simbólico es la posibilidad de esa estrategia”.

El suelo es, para Kusch, como un fundamento. Es el punto de gravedad que rige toda circunstancia en la que se está. El suelo es también el lugar donde se siembra. Es la matriz generadora de todo cultivo, el medio propio de las raíces. En el suelo se resuelven las condiciones de todo arraigo. El suelo simboliza la dimensión tópica de una experiencia, el lugar donde acontece lo humano, en medio de un paisaje, de un tiempo, de símbolos y, principalmente, en medio de lo absoluto que presiona.

El horizonte simbólico y el suelo son las dos dimensiones que estructuran un espacio cuyo eje es el sujeto cultural. El suelo-molde simbólico que hace

posible la instalación de una vida es el “desde dónde”, irreductible, de una comunidad. Sin ello no hay arraigo, a la vez que sin arraigo no hay reclamo por lo propio. Es así que cuando se pierde el suelo, también se pierde el fundamento que da gravidez al existir. El horizonte simbólico, como margen de sentido que reúne lo sagrado y lo profano, lo pensable y lo impensable, lo misterioso y lo develado, es el “a dónde” de un pueblo. Sin horizonte simbólico no hay proyecto y sin proyecto no hay sentido para una vida. En síntesis, si no hay un horizonte simbólico, ni un suelo, entonces no hay nada por qué decidirse, es decir, no hay un sujeto cultural. Solo el sentido simbólico compartido, entre el relato de la modernidad y la colonialidad, conviven en la comunidad americana en forma dual, donde lo natural se culturiza y lo cultural se naturaliza, posibilitando la condición donde el símbolo compartido en un territorio da magnitud y valor al conjuro comunitario.

Los aportes de la antropología y el psicoanálisis dieron el clivaje de la naturaleza a la cultura, y lo jurídico del acto plasmó en forma invisible el derecho natural en el derecho social, conllevando un lazo social, complejo, diverso y pluricultural en permanente movimiento.

Se trata de salir de la triada que fundamenta la acción de la modernidad, el ser-esencia-concepto, para posicionarnos como dice Cullen (2015) en la triada de estar-estancia-símbolo. Kusch (Universidad Nacional Tres de Febrero, s.f.) había formulado inicialmente la idea del proyecto para ubicar la condición del estar desde la negación. Claramente la negación en Kusch no niega, sino que abre una referencia diferente del ser: “Con la negación abro la referencia a lo que está y que no afirmo, de lo cual no digo que es, sino que está. (...) La negación conduce a lo que está, y, todo lo que es, resulta sumergido en el estar.”(Kusch, 2000, p. 655).

Lo diferente no es una amenaza, solo está afuera de lo incluido. En lo moderno, lo diferente da la posibilidad de que exista lo incluido. La identidad está dada por la diferencia con otro, es el Otro el que constituye el vínculo, sin este no hay identidad ni diferencia.

Francois Dubet (Canaluntref. s.f.), pensador europeo, sostiene que los europeos quieren ser ahora americanos, mientras antes los americanos, con la ilusión del progreso, querían ser europeos; y argumenta que en América la diferencia se convive y en Europa a esta solo se le antepone la fórmula de la igualdad.

La dualidad no está dada por identidad y diferencia, sino que es una triada, donde lo excluido es la condición de posibilidad para definir a las afirmaciones por lo que son o no son, y el tercero excluido que conforma la triada es el suelo simbólico donde se está, que siempre es un horizonte cultural preexistente.

Nota de cierre. Condición de posibilidad

Si como afirma la lógica de la modernidad las cosas, los vínculos y los sujetos se definen por lo que son en oposición a lo que no son, esta se olvida de lo implícito de la afirmación que es un suelo silencioso que habita lo negado de otra manera.

Las cosas, los vínculos y el sujeto no se definen, sólo están y desde ese umbral están siendo. El proceso de dominación necesita definir al Otro, condicionarlo en su potencia y aferrarlo a un relato de sostenimiento del sistema mundo.

En el “Ocaso de la Edad Moderna”, Romano Guardini (1981) presenta la configuración que el hombre tiene de sí mismo y el mundo, haciendo una diferencia entre la Edad Medieval y la Moderna, entre la tensión de la tradición institucionalizada de la fe y la imposición de la verdad.

Es posible contemplar que la relación vincular entre pares humanos se da como un punto interno en relación a un poliedro irregular, donde subsisten la comunicación, los símbolos, la tensión de poder, de género y el marco del relato de sostenimiento del sistema capitalista. Donde la condición de posibilidad es la que configura la relación y no la ausencia o negación de la misma, la que configura la verdad. Si la condición de posibilidad es el tercer excluido de la afirmación, para asumir la negación que nos habita en forma silenciosa, deberíamos posicionar-

nos no desde el recorrido eurocéntrico y antropomórfico del ser, sino desde el estar, en relación con el acontecer comunitario.

Figura 1. Ser-Estar-Acontecer.

Fuente: elaboración propia.

Desde esta noción de humanidad, asumiríamos su estar situado, aconteciendo con, por y para otros. Escuchando y ampliando los horizontes de aprendizaje a la incorporación de los saberes negados, no como astucia de la razón que en la tolerancia de la diferencia intercultural solo antepone la integración, sino como condición para relacionar la racionalidad moderna con la sabiduría ancestral, popular. En definitiva, la sabiduría bárbara negada.

Referencias

- Canaluntref. (s.f.). Entrevista a François Dubet. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=PfpgxIYKFDE&list=UUuzqKy7GuVhr-0zzJc3WQ5g>
- Cullen, C. (24 de septiembre de 2015). *Pensamiento Americano Untref*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=kmC4nTnMUfk&list=PLLuSG4y8Gr-p2KwRy8HoNQbDODB-7meiPF>
- González, G. (1989). *Kusch y el pensar desde América*. Buenos Aires, Argentina: Editorial García Cambeiro.
- Guardini, R. (1981). *El ocaso de la edad moderna*. Madrid, España: Ediciones Cristiandad.

Kusch, R. (2007). *Obras Completas*. Rosario, Argentina: Fundación Ross.

Kusch, R. (1976) *Geocultura del hombre americano*. Buenos Aires: García Cambeiro

Pensamiento Americano UNTREF. (s.f.). *La Academia/ The Academy - Bloque 4- Filosofía en movimiento*. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=cWJmO73nZjU>

Universidad Nacional Tres de Febrero. (s.f.). Rodolfo Kusch. Recuperado de <http://untref.edu.ar/pensamientoamericano/rodolfo-kusch.php>